

OTA-ONA O'ZARO MUNOSABATINING BOLALARDAGI EMPATIYAGA TA'SIR KO'RSATISH XUSUSIYATLARI

Eshmamatov Bahodir Xolmurza o'g'li

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti

“Psychology (Social Psychology)” yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14504522>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ota-ona o'rtasidagi munosabatlarning bolalar empatiyasiga ta'siri o'rganiladi. Adabiyotlar tahlili asosida ota-onalar o'rtasidagi sog'lom va nosog'lom munosabatlarning bolalar emotsional rivojlanishiga ta'siri, empatiya shakllanishining asosiy mexanizmlari va oilaviy muhitning roli tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ota-onalar o'rtasidagi munosabatlar sifati bolalarning empatik qobiliyatlari shakllanishida muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: empatiya, ota-ona munosabatlari, emotsional rivojlanish, oilaviy muhit, bolalar psixologiyasi.

ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭМПАТИЮ У ДЕТЕЙ

Аннотация. В этой статье исследуется влияние родительских отношений на сочувствие детей. На основе анализа литературы анализируется влияние здоровых и нездоровых отношений между родителями на эмоциональное развитие детей, основные механизмы формирования эмпатии, роль семейного окружения. Согласно результатам исследования, качество родительских отношений играет важную роль в формировании эмпатических способностей детей.

Ключевые слова: сочувствие, родительские отношения, эмоциональное развитие, семейная среда, детская психология.

CHARACTERISTICS OF PARENTAL INTERACTION TO INFLUENCE EMPATHY IN CHILDREN

Abstract. This article explores the impact of parental relationships on child empathy. Based on the analysis of the literature, the influence of healthy and unhealthy relationships between parents on the emotional development of children, the main mechanisms of the formation of empathy and the role of the family environment are analyzed. According to the results of the study, the quality of relations between parents plays an important role in the formation of children's empathic abilities.

Keywords: empathy, parental relationships, emotional development, family environment, child psychology

KIRISH

Zamonaviy psixologiyada bolalar shaxsiyatining shakllanishida oilaviy muhitning o'rni masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, ota-onalar o'rtasidagi munosabatlarning bolalar emotsional intellekti va empatiyasiga ta'siri alohida e'tiborni talab etadi [1]. Empatiya - bu boshqa insonlarning hissiyotlarini tushunish va ularga hamdardlik bildirish qobiliyati bo'lib, ijtimoiy munosabatlarda muhim ahamiyatga ega.

Ota-onalar o'rtasidagi munosabatlar bolalar uchun birinchi va eng muhim ijtimoiy model hisoblanadi. Ular orqali bolalar insonlararo munosabatlar, hissiyotlarni ifodalash va boshqarish, muammolarni hal qilish usullarini o'rganadilar [2]. Shuning uchun ham ota-onalar o'rtasidagi munosabatlar sifati bolalarning empatik qobiliyatlari rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

METODOLOGIYA VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu tadqiqot mavjud ilmiy adabiyotlarning tizimli tahlili asosida amalga oshirildi. Rus, o'zbek va xorijiy manbalardagi ota-ona munosabatlari va bolalar empatiyasi mavzusidagi tadqiqotlar o'rganib chiqildi. Asosiy e'tibor 2010-2024 yillarda chop etilgan ilmiy maqolalar va monografiyalarga qaratildi.

Tahlil jarayonida quyidagi yo'nalishlar bo'yicha adabiyotlar o'rganildi:

- Empatiyaning psixologik mexanizmlari va rivojlanish bosqichlari
- Ota-ona munosabatlarining bolalar psixologik rivojlanishiga ta'siri
- Oilaviy muhitning bolalar emotsional intellektiga ta'siri
- Empatiya shakllanishiga ta'sir etuvchi oilaviy omillar

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Adabiyotlar tahlili ota-onalar o'rtasidagi munosabatlar sifatining bolalar empatiyasiga ko'p qirrali ta'sirini ko'rsatdi. Oilaviy munosabatlarning bolalar emotsional rivojlanishiga ta'siri bir necha yo'nalishda namoyon bo'ladi.

Birinchi yo'nalish - bu bevosita kuzatish va o'rganish orqali empatiyani rivojlantirish mexanizmi. Gottman va Katz [3] tadqiqotlariga ko'ra, ota-onalar o'rtasidagi konstruktiv muloqot, o'zaro hurmat va emotsional qo'llab-quvvatlash bolalarda yuqori darajadagi empatiya rivojlanishiga yordam beradi. Bolalar ota-onalarining bir-biriga nisbatan g'amxo'rlik ko'rsatishi, tushunishi va qo'llab-quvvatlashini kuzatish orqali bu xususiyatlarni o'zlashtirib boradilar. Ota-onalar o'rtasidagi samimiy munosabatlar bolalarga boshqalar hissiyotlarini tushunish va ularga mos ravishda javob berish modelini taqdim etadi.

Ikkinchi yo'nalish - bu oilaviy muhitning bolalar miyasi rivojlanishiga ta'siri orqali empatiyaning shakllanishi. Zamonaviy neyropsixologik tadqiqotlar [4] shuni ko'rsatadiki, ota-onalar o'rtasidagi doimiy nizolar va stress holatlari bolalar miyasining emotsiyalarni qayta ishlash va empatiya bilan bog'liq bo'limlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xususan, amigdala va oldingi miyaning po'stloq qismi rivojlanishida o'zgarishlar kuzatiladi, bu esa keyinchalik bolaning emotsional kompetentligiga ta'sir qiladi.

Uchinchi yo'nalish - bu emotsional xavfsizlik nazariyasi doirasida tushuntiriladi. Zhang va Lee [8] ta'kidlashicha, ota-onalar o'rtasidagi munosabatlar bolaning emotsional xavfsizlik hissini shakllantiradi. Agar bola oilada o'zini xavfsiz va himoyalangan his qilsa, u tashqi dunyoni va boshqa odamlarning hissiyotlarini ochiqroq o'rganishga qodir bo'ladi. Bu esa empatiyaning rivojlanishi uchun muhim omil hisoblanadi.

Aksincha, ota-onalar o'rtasidagi muntazam nizolar, agressiya va sovuq munosabatlar bolalarning empatik qobiliyatlari rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [4]. Bunday muhitda o'sgan bolalar ko'pincha boshqalarning hissiyotlarini tushunish va hamdardlik bildirish qobiliyatlarida qiyinchiliklarga duch keladilar. Bu holat "emotsional himoya mexanizmi" bilan bog'liq bo'lib, bola o'zini himoya qilish maqsadida boshqalarning hissiyotlariga nisbatan befarqlikni rivojlantirishi mumkin.

Milliy tadqiqotchilardan Karimova [6] oilaviy muhitning bolalar emotsional rivojlanishidagi ahamiyatini o'rganib, quyidagi xulosaga kelgan: ota-onalar o'rtasidagi sog'lom munosabatlar nafaqat bolalarda ijobiy emotsional tajriba shakllanishiga, balki ularning kelajakda o'z oilalarida ham sog'lom munosabatlar o'rnatish qobiliyatiga ta'sir ko'rsatadi. Bu "avlodlararo ko'chish" fenomeni deb ataladi.

Eisenberg va hamkasblarining [5] uzoq muddatli tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, ota-onalar o'rtasidagi emotsional yaqinlik va samimiy munosabatlar bolalarda empatiyaning barqaror rivojlanishiga yordam beradi. Ularning 10 yillik kuzatuvlari natijasida aniqlangan muhim xulosa shundan iboratki, bolalikning ilk davrlarida oiladagi sog'lom emotsional muhit keyinchalik o'smirlik va yoshlik davrlarida ham empatik xulq-atvorning barqaror namoyon bo'lishiga olib keladi.

Petrovaning [6] tadqiqotlarida ota-onalar o'rtasidagi munosabatlarning sifati bolalarning tengdoshlari bilan munosabatlariga ta'siri o'rganilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, oilada sog'lom munosabatlarni ko'rgan bolalar maktabda va tengdoshlari davrasida ham yuqori darajadagi emotsional intellekt va empatiya namoyish etadilar. Ular mojaroli vaziyatlarni konstruktiv hal qilishga, do'stlarining hissiyotlarini tushunishga va qo'llab-quvvatlashga moyil bo'ladilar.

Bu natijalar shuni ko'rsatadiki, ota-onalar o'rtasidagi munosabatlar sifati bolalarning nafaqat individual empatik qobiliyatlariga, balki umuman ijtimoiy-emotsional kompetentligiga ham keng ko'lamli ta'sir ko'rsatadi. Bu bilimlar bolalar tarbiyasida va oilaviy psixologik maslahat amaliyotida muhim ahamiyatga ega.

XULOSA

Adabiyotlar tahlili ota-onalar o'rtasidagi munosabatlarning bolalar empatiyasi rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynashini ko'rsatdi. Sog'lom oilaviy muhit, ota-onalar o'rtasidagi samimiy munosabatlar va konstruktiv muloqot bolalarda empatik qobiliyatlarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ushbu tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

1. Ota-onalar o'rtasidagi munosabatlar bolalar uchun ijtimoiy va emotsional o'rganish modeli vazifasini bajaradi.
2. Oiladagi nizolar va stress bolalarning empatik rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.
3. Ota-onalar o'rtasidagi emotsional yaqinlik va samimiylik bolalarda empatiyaning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

References:

1. Smith, J., & Johnson, M. (2020). The Impact of Parental Relationships on Child Development. *Journal of Family Psychology*, 34(2), 185-197.
2. Brown, A. (2021). Family Dynamics and Emotional Intelligence. *Child Development Perspectives*, 15(3), 144-159.
3. Gottman, J., & Katz, L. (2019). Parents' Emotional Interactions and Children's Social Development. *Development Psychology*, 55(4), 889-904.
4. Karimova, V. (2022). Oila psixologiyasi. Toshkent: "Fan va texnologiya".
5. Eisenberg, N., et al. (2018). The Development of Empathy in Children: A Longitudinal Study. *Psychological Bulletin*, 144(6), 1192-1217.

6. Петрова, А.В. (2021). Влияние семейных отношений на эмоциональное развитие детей. *Вопросы психологии*, 3, 45-58.
7. Williams, K., & Davis, R. (2023). Neural Correlates of Empathy Development in Children. *Developmental Cognitive Neuroscience*, 50, 101090.
8. Zhang, L., & Lee, S. (2022). Family Environment and Children's Emotional Competence. *Social Development*, 31(2), 378-393.